

Nama : Sabrina Dwina Azizah

NIM : 230905036

Program Studi : Antropologi Sosial

Permainan Tradisional yang Mulai tertinggal di Era Gadget

Di zaman sekarang ini banyak anak-anak dan remaja yang lebih memilih menghabiskan waktu bermain gadget dari pada permainan tradisional, sangat jarang ditemui anak-anak dan remaja zaman sekarang baik yang dikota maupun didesa bermain permainan tradisional, semua terfokus pada gadget masing-masing. Meskipun gadget menawarkan berbagai macam hiburan, namun permainan tradisional memiliki nilai budaya dan sosial yang tidak tergantikan.

Permainan tradisional adalah permainan yang diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi dan merupakan bagian dari budaya bangsa. Permainan ini biasanya bersifat sederhana, menggunakan alat permainan yang mudah didapat dan dimainkan secara Bersama-sama (Wijaya.A, 2016). Sedangkan pengertian gadget ialah Perangkat elektronik portable yang memiliki berbagai fungsi seperti, komunikasi, hiburan dan informasi. Gadget umumnya memiliki layar sentuh dan koneksi internet, memungkinkan penggunanya untuk mengakses berbagai aplikasi dan layanan online (Setiawan.F, 2019).

Rumusan Masalah:

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan permasalahan yang akan diangkat dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh gadget terhadap minat anak-anak terhadap permainan tradisional?
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan lunturnya permainan tradisional di era digital?
3. Bagaimana Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan permainan tradisional?

Alasan penulis memilih judul ini karena melihat adanya fenomena permainan tradisional yang semakin ditinggalkan di zaman sekarang, Dimana gadget dan teknologi digital menjadi primadona bagi anak-anak dan remaja zaman sekarang. Memang benar jika gadget memberikan kemudahan untuk diakses Dimana dan kapan saja serta memberikan visual yang menarik, namun disisi lain ada beberapa hal yang mengkhawatirkan Ketika permainan tradisional tergeserkan oleh game yang ada di dalam gadget.

Kekhawatiran tersebut terletak pada dampak negative yang ditimbulkan oleh gadget. Pertama, ketergantungan saat menatap layar gadget memicu masalah Kesehatan seperti gangguan penglihatan, postur tubuh yang buruk, dan obesitas yang diakibatkan karena kurangnya aktivitas fisik. Kedua minimnya interaksi sosial, bisa kita lihat sendiri banyak remaja zaman sekarang yang lebih senang berada didalam kamar sambil bermain game dari pada berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. Ketiga paparan konten negative yang berdampak buruk pada mental dan emosional anak. Dan terakhir hilangnya nilai-nilai budaya, permainan tradisional seringkali mengandung nilai nilai budaya dan kearifan lokal. contohnya pada permainan gobag sodor yang berasal dari Jawa Tengah, permainan ini melatih Kerjasama sportivitas dalam mejaga gawang dan menyerang lawan, kearifan lokal yang terkandung dalam permainan ini adalah gotong royong dan kerja sama.

Oleh karena itu tulisan ini akan membahas lebih lanjut mengenai perkembangan teknologi terhadap tertinggalnya permainan tradisional di era gadget, serta menyadarkan Masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melestarikan permainan tradisional.

Permainan tradisional yang mulai ditinggalkan dan hanya meninggalkan kenangan bagi yang pernah memainkannya di masa lalu. Bahkan pada saat ini, banyak anak-anak dan remaja yang sudah tidak bermain permainan tradisional. Sedangkan banyak yang lupa bahwa permainan tradisional yang disusun sangat baik dan efektif sehingga model permainan layak digunakan untuk pembelajaran dan Pendidikan pada anak maupun remaja (Widodo & Lumintuarso, 2017).

Konsep yang digunakan pada tulisan ini adalah konsep fungsional, yaitu dengan adanya gadget yang membawa pergeseran budaya bermain dari permainan tradisional yang bersifat fisik dan sosial ke permainan digital yang individual dan maya. Zaman terus berkembang menghasilkan teknologi digital yang lebih canggih, menghadirkan berbagai permainan elektronik yang menarik dan mudah diakses. Permainan ini menawarkan stimulasi visual dan audio yang atraktif, serta interaksi yang imersif. Hal ini membuat gadget menjadi pilihan utama bagi anak-anak untuk mengisi waktu luang ketimbang harus bermain diluar dengan teman sebayanya.

Permainan tradisional biasanya dimainkan secara berkelompok dan menanamkan nilai-nilai Kerjasama dan gotong royong, jika unsur budaya ini hilang maka generasi muda akan kehilangan nilai-nilai positif yang terkandung dalam permainan tradisional.

Metode Penelitian :

Menurut Robert Donmoyer (Given,2008:713), penelitian kuantitatif adalah pendekatan terhadap kajian empiris berdasarkan pengalaman dan pengamatan yang dilakukan bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menampilkan data dalam bentuk numerik atau angka.

Penulis melakukan penelitian di daerah kabupaten deli Serdang pada tanggal 30 April 2024 hingga 2 Mei 2024, penulis melakukan penelitian dengan metode kuantitatif yaitu survei dengan membagikan quisioner kepada responden, serta melakukan Teknik pengamatan yang melibatkan langsung penulis dalam mengamati aktivitas anak- anak dan remaja dalam bermain. Subyek penelitian dalam tulisan ini adalah anak-anak dan remaja usia 8-18 tahun yang pernah bermain permainan tradisional namun saat ini lebih memilih bermain game di gadget.

Hasil quisioner yang peneliti dapat, mengatakan bahwa terdapat 77,8% anak dan remaja pernah bermain permainan tradisional dan 55,6 persen anak dan remaja sangat jarang bermain permainan tradisional pada era digital ini dan sisanya 44,4 persen mengatakan tidak pernah lagi bermain permainan tradisional, dan Ketika penulis menanyakan pendapat mereka mengenai mana yang lebih menyenangkan gadget atau permainan tradisional, mereka semua lebih memilih gadget. Apa yang

menyebabkan hal ini? Penulis menemukan jawabannya berdasarkan hasil pengamatan yang ada disekitar penulis, ternyata hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu:

1. Gadget memberikan akses yang mudah digunakan oleh siapa saja tanpa membutuhkan alat bantuan dan tempat yang khusus.
2. Gadget lebih menawarkan berbagai macam permainan yang menarik dan interaktif.
3. Di era digital ini , anak-anak dan remaja sudah terbiasa dengan gaya hidup yang individualisme berbeda dengan permainan tradisional yang membutuhkan interaksi sosial dan aktivitas fisik.

Jika terus seperti ini permainan tradisional akan terlupakan dan ditinggalkan, lalu bagaimana Upaya yang dilakukan untuk melestarikan permainan tradisional. Berikut adalah Upaya- upaya yang dapat kita lakukan:

1. Memperkenalkan permainan tradisional kepada generasi muda sekarang ini. Orang tua dapat mengajak dan memperkenalkan permainan tradisional kepada anak-anak mereka sejak dini.
2. Memanfaatkan teknologi. Teknologi dapat digunakan untuk mempromosikan permainan tradisional kepada anak-anak dan remaja melalui aplikasi edukasi dan media sosial.
3. Melibatkan berbagai pihak seperti Pemerintah, Masyarakat, dan Budayawan untuk membentuk komunitas pecinta permainan tradisional dan menggelar festival permainan tradisional.

Pada halaman pertama penulis menjelaskan pengertian permainan tradisional dan pengertian gadget serta memaparkan rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini. Pada halaman kedua penulis menjelaskan pengaruh negative yang dihasilkan oleh gadget dan menjelaskan manfaat dari contoh permainan tradisional. Dan terakhir pada halaman ketiga, menjelaskan konsep dan metode saat melakukan penelitian terhadap aktivitas anak-anak dan remaja dalam bermain, penulis juga menjelaskan faktor apa saja yang menjadi penyebabnya dan memberikan Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan permainan tradisional.

Kesimpulan dan Saran

Permainan tradisional mulai tertinggal di era penggunaan gadget, banyak anak-anak yang sudah mulai melupakan permainan tradisional dan lebih memilih gadget, tentu saja hal ini membuat khawatir karena nilai-nilai budaya sudah mulai pudar. Tidak hanya itu mudarnya popularitas permainan tradisional membuat anak-anak dan remaja kurang berinteraksi sosial yang menyebabkan mereka lebih individualistis dan sulit bersosialisasi.

Oleh karena itu kita perlu dilakukan Upaya untuk melestarikan permainan tradisional, seperti pengenalan permainan tradisional di era digital dengan berbagai media, kita juga bisa mengikuti zaman dengan mengembangkan permainan tradisional berbasis digital. Dengan melestarikan permainan tradisional kita dapat membuat anak-anak dan remaja menjadi individu yang berkarakter baik, sehat, dan memiliki identitas budaya yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Wijaya, A. (2016). *Pendidikan Karakter Anak Melalui Permainan Tradisional*. Surabaya:Penerbit Pustaka Jaya.
- Setiawan, F. (2019) *Dampak Penggunaan Gadget Terhadap Perkembangan Anak*. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.
- Saripudin, Asep. (2013). *Permainan Tradisional: Media Pembelajaran yang Menyenangkan dan Bermakna*. Jakarta: Erlangga.
- Widodo, P., & Lumintuarso, R. (2017). Pengembangan model permainan tradisional untuk membangun karakter pada siswa SD kelas atas. *Jurnal Keolahragaan*, 5(2), 183.